

ABORDAGENS NEUROPSICOPEDAGÓGICAS NO PROCESSO ENSINO. UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2021

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
15/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10823159

José Carlos Guimarães Junior¹
Fabiano Da Silva Araujo²
Patrícia da Silva Ferreira³
Angelica Fatima Bonatti⁴
Fabrício Leo Alves Schmidt⁵
Wellington Santos de Paula⁶
Paulo Henrique de Faria⁷
Alexandre Pippus Ferreira⁸

Resumo

Este artigo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica focada nas discussões feitas por autores sobre Neuropsicopedagogia aplicada no processo de aprendizagem, abrangendo o período de 2010 a 2021. A Neuropsicopedagogia surge como uma área interdisciplinar relevante para compreender os processos de ensino e aprendizagem no contexto

acadêmico. Nessa revisão, iremos mapear as principais abordagens neuropsicopedagógicas utilizadas, como a aplicação de técnicas baseadas na neurociência para aprimorar o ensino, o apoio a estudantes com dificuldades de aprendizagem, a análise de metodologias inovadoras e as estratégias para promover o engajamento e o desenvolvimento dos estudantes. Serão selecionados artigos, livros e pesquisas que abordem o uso da Neuropsicopedagogia, com o intuito de sintetizar as principais descobertas e contribuir para o avanço da área, fornecendo subsídios teóricos e práticos para educadores, gestores e pesquisadores do ensino superior.

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia, neurociência aplicada, dificuldades de aprendizagem, metodologias inovadoras

Abstract

This article aims to conduct a literature review focused on the discussions made by authors about Neuropsychoeeducation, covering the period from 2010 to 2021. Neuropsychoeeducation emerges as a relevant interdisciplinary field to understand teaching and learning processes in the academic context. In this review, we will map the main neuropsychoeeducational approaches used, such as the application of neuroscience-based techniques to enhance teaching, support for students with learning difficulties, analysis of innovative methodologies, and strategies to promote student engagement and development. Articles, books, and researches that address the use of Neuropsychoeeducation will be selected, with the aim of synthesizing the main findings and contributing to the advancement of the field, providing theoretical and practical support for educators, administrators, and researchers in higher education.

Keywords: Neuropsychoeeducation, applied neuroscience, learning difficulties, innovative methodologies.

Introdução

A Neuropsicopedagogia é uma área de estudo interdisciplinar que se tornou cada vez mais relevante no contexto educacional; assim o enfoque dessa abordagem está na compreensão dos processos cognitivos e das interações entre o cérebro, a mente e a aprendizagem, visando otimizar a formação acadêmica dos estudantes e promover a inclusão educacional.

Nos últimos anos, as instituições de ensino têm buscado novas formas de lidar com a diversidade de alunos e suas particularidades de aprendizagem, e nesse sentido, a Neuropsicopedagogia surge como uma valiosa ferramenta, que proporciona uma visão mais abrangente e aprofundada dos fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem.

O presente estudo se propõe a realizar uma revisão bibliográfica sobre as abordagens neuropsicopedagógicas aplicadas nas escolas, no período de 2010 a 2021, onde propõem-se como objetivo, identificar e analisar as principais estratégias e técnicas utilizadas por educadores e profissionais da Neuropsicopedagogia para aprimorar o ensino, promover o desenvolvimento dos estudantes e enfrentar os desafios presentes no ambiente acadêmico.

Os estudantes têm diferentes origens, experiências de vida, habilidades e dificuldades de aprendizagem, e assim a abordagem considera essa diversidade e procura adaptar o processo educativo às necessidades individuais de cada aluno, com o objetivo de tornar o ensino mais inclusivo e eficaz.

O conhecimento sobre o funcionamento do cérebro e os processos cognitivos têm avançado significativamente nas últimas décadas, e a Neuropsicopedagogia busca integrar esse conhecimento às práticas educativas. Dessa forma, os educadores podem compreender como o cérebro processa a informação, como ocorre a aquisição de conhecimentos e como os fatores emocionais e sociais podem influenciar o processo de aprendizagem.

Ao longo dessa revisão bibliográfica, serão exploradas as diferentes abordagens e estratégias adotadas pelos profissionais da Neuropsicopedagogia, onde serão analisados estudos que investigam a aplicação de técnicas baseadas na neurociência para o aprimoramento do ensino, o uso de metodologias inovadoras que valorizam a individualidade dos estudantes e os resultados obtidos com a aplicação dessas abordagens.

Espera-se que essa revisão bibliográfica contribua para o avanço do conhecimento na área de Neuropsicopedagogia, fornecendo subsídios teóricos e práticos para educadores, gestores e pesquisadores interessados em aprimorar suas práticas educativas. Além disso, espera-se que os resultados deste estudo possam subsidiar a formulação de políticas educacionais mais inclusivas e efetivas, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.

1. Metodologia de Pesquisa

A presente pesquisa adotou uma metodologia baseada em revisão bibliográfica, com o objetivo de coletar e analisar informações provenientes de estudos, artigos científicos e livros relevantes no período de 2010 a 2021; dessa forma, foi possível realizar uma síntese do conhecimento acumulado sobre o tema da Neuropsicopedagogia, identificando-se as principais abordagens e perspectivas encontradas na literatura acadêmica.

Para iniciar a pesquisa, foram realizadas buscas em bases de dados acadêmicas, tais como ERIC, PsycINFO, Scopus e Google Scholar; e os termos de busca utilizados foram específicos, como “Neuropsicopedagogia” e “Abordagens Neuropsicopedagógicas”.

Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados para selecionar os artigos e estudos que se relacionassem diretamente com o tema da Neuropsicopedagogia, e foram considerados estudos que abordaram abordagens teóricas e práticas testadas e validadas em contextos

acadêmicos; e por outro lado, foram excluídos estudos que não estavam diretamente relacionados ao tema ou que não atendiam aos critérios de qualidade metodológica.

Os resultados contribuíram para a disseminação do conhecimento na área e ofereceram subsídios teóricos e práticos para educadores, gestores e profissionais interessados em aprimorar suas práticas no contexto acadêmico.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Realizar uma revisão abrangente e sistemática das abordagens, estratégias e técnicas neuropsicopedagógicas, visando compreender sua eficácia e aplicabilidade no contexto acadêmico.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar as principais abordagens e teorias neuropsicopedagógicas presentes na literatura científica.
- Analisar as estratégias e técnicas específicas utilizadas na Neuropsicopedagogia para promover o ensino e a aprendizagem.
- Investigar a eficácia das intervenções e práticas baseadas em Neuropsicopedagogia através de estudos de casos e pesquisas empíricas.
- Identificar os desafios enfrentados e as possibilidades de aplicação da Neuropsicopedagogia em diferentes contextos educacionais, considerando aspectos como inclusão, diversidade e tecnologia.

3. Revisão Bibliográfica

A Neuropsicopedagogia tem se consolidado como uma área interdisciplinar de extrema relevância no contexto educacional contemporâneo, especialmente no âmbito do Ensino Superior.; assim a compreensão dos processos cognitivos e a relação entre o cérebro e a aprendizagem é fundamental para aprimorar as práticas educativas e promover a inclusão acadêmica.

Isabel Solé (2012), é uma renomada pesquisadora na área da Neuropsicopedagogia, onde em seus estudos destaca a importância de promover uma educação mais significativa e centrada no estudante, considerando suas singularidades e necessidades individuais.

Ao enfatizar a diversidade presente nas salas de aula universitárias, a autora ressalta a relevância de adaptações metodológicas e estratégias de ensino que valorizem a aprendizagem ativa e a participação dos alunos.

Em uma de suas obras intitulada “Estratégias de Leitura” (2012), evidencia a importância de uma abordagem educacional que valorize a diversidade presente nas salas de aula, onde discorre que cada estudante possui características únicas, experiências de vida distintas e formas particulares de aprender. Nesse contexto, a pesquisadora ressalta que é essencial que os educadores adaptem suas metodologias e estratégias de ensino para atender às necessidades específicas de cada aluno.

Uma das principais contribuições em seus estudos, refere-se a defesa pela aprendizagem ativa e pela participação ativa dos alunos no processo educacional, onde argumenta que os estudantes devem ser protagonistas de sua própria aprendizagem, engajando-se ativamente nas atividades e na construção de conhecimento.

Ao promover a participação ativa dos alunos, os educadores proporcionam um ambiente de aprendizagem mais estimulante e motivador, permitindo que os estudantes desenvolvam suas habilidades e potenciais de forma mais efetiva.

Além disso, a mesma autora salienta a importância de uma educação significativa, que relacione os conteúdos curriculares com a vida e experiências dos alunos, onde os educadores devem buscar estabelecer conexões entre o conhecimento acadêmico e a realidade dos estudantes, tornando a aprendizagem mais relevante e contextualizada.

Suas ideias têm influenciado educadores e pesquisadores ao redor do mundo, impactando práticas pedagógicas e promovendo uma educação mais inclusiva e centrada no estudante e respeitando a diversidade dos alunos e reconhecendo que cada indivíduo possui formas diferentes de aprender e construir conhecimento.

Outro autor em destaque é Loris Malaguzzi (1998), pioneiro na abordagem educativa Reggio Emilia, que trata de discutir a relevância do ambiente educacional para o desenvolvimento integral dos estudantes. Suas ideias, aplicadas originalmente na educação infantil, têm sido adaptadas para o Ensino Superior, estimulando o papel ativo dos alunos na construção do conhecimento e a valorização da expressão criativa e crítica.

A abordagem Emília é caracterizada por uma visão holística da educação, que considera o ambiente como um elemento crucial para a promoção da aprendizagem significativa; Malaguzzi acreditava que o espaço físico da sala de aula, bem como a organização do ambiente, desempenhava um papel fundamental no engajamento e na motivação dos estudantes; e no que se refere ao contexto do Ensino Superior, essa concepção tem sido aplicada para criar ambientes acadêmicos inspiradores, que estimulem o aprendizado e a interação entre alunos e professores.

Um dos principais pilares da abordagem Reggio Emilia é o incentivo à participação ativa dos alunos em seu próprio processo de aprendizagem; e assim, Malaguzzi (2018) defendia que os estudantes devem ser protagonistas de sua jornada acadêmica, sendo encorajados a explorar e investigar os conteúdos de forma criativa e autônoma. No Ensino Superior, essa perspectiva tem sido adotada para estimular a autonomia

dos alunos na busca pelo conhecimento, incentivando-os a serem sujeitos ativos na construção do saber.

A expressão criativa e crítica é outro aspecto enfatizado pela abordagem Reggio Emilia. Malaguzzi reconhecia a importância de promover o desenvolvimento da imaginação, da arte e da reflexão crítica nos estudantes; e na área do Ensino Superior, essa valorização da expressão criativa tem sido aplicada para incentivar o pensamento crítico e a produção intelectual dos alunos, estimulando-os a questionar, debater e propor soluções inovadoras para os desafios contemporâneos.

As ideias de Malaguzzi têm exercido uma influência significativa no campo da educação, tanto na educação infantil quanto no Ensino Superior, suas abordagens holísticas, que valoriza o ambiente educacional, o protagonismo dos alunos e a expressão criativa e crítica, tem inspirado educadores e pesquisadores a repensarem suas práticas pedagógicas, buscando criar ambientes de aprendizagem mais estimulantes e significativos para os estudantes.

Claudia Cunha (2016), por sua vez, contribui com uma visão integrada entre a Neuropsicologia e a Psicopedagogia, ressaltando a importância de compreender o funcionamento do cérebro em relação às dificuldades de aprendizagem.

Em seus estudos, Cunha (2016), aborda a necessidade de identificação precoce de dificuldades e a intervenção adequada para promover o desenvolvimento pleno dos estudantes; e assim emerge como uma pesquisadora que promove uma visão integrada entre a Neuropsicologia e a Psicopedagogia, destacando a importância de compreender o funcionamento do cérebro em relação às dificuldades de aprendizagem no contexto do ensino. Suas investigações têm abordado a necessidade de identificação precoce de dificuldades acadêmicas e a intervenção adequada para promover o desenvolvimento pleno dos estudantes nesse nível educacional.

A proposta de integração entre a Neuropsicologia e a Psicopedagogia é inovadora e essencial para uma compreensão aprofundada dos processos de aprendizagem e da atuação frente às dificuldades enfrentadas pelos alunos no Ensino Superior, e ao se considerar a relação entre o funcionamento cerebral e o desempenho acadêmico, a autora oferece subsídios para que educadores e profissionais da área possam desenvolver estratégias mais eficazes de ensino e intervenção.

Em seus estudos, Cunha (2016), demonstra a relevância de identificar precocemente possíveis dificuldades de aprendizagem, e a intervenção precoce possibilita o acompanhamento e o suporte adequados aos estudantes, evitando que suas dificuldades se agravem e prejudiquem seu percurso acadêmico.

Para promover o desenvolvimento pleno dos estudantes a autora ressalta a importância de uma intervenção personalizada e multidisciplinar, pois entende as particularidades de cada aluno, considerando seus aspectos neuropsicológicos e pedagógicos, é possível criar estratégias de ensino e apoio que potencializam suas habilidades e superem suas dificuldades.

Andréa Guerra e Mariana Martins (2019) têm se dedicado a investigar o uso da gamificação no ensino superior, uma abordagem inovadora que busca utilizar elementos de jogos para motivar e engajar os estudantes em suas atividades acadêmicas, sob essa perspectiva visa tornar o processo de aprendizagem mais atrativo e desafiador, incentivando a autonomia e a busca pelo conhecimento.

Guerra e Mariana (2019), têm se dedicado a investigar o uso da gamificação no ensino, onde uma abordagem inovadora que busca incorporar elementos de jogos no ambiente acadêmico para motivar e engajar os estudantes em suas atividades de aprendizagem; assim, sob essa perspectiva visa tornar o processo educacional mais atrativo e desafiador, incentivando a autonomia dos estudantes e estimulando-os a buscar conhecimento de forma mais ativa e participativa.

A gamificação no Ensino Superior consiste na aplicação de mecânicas, dinâmicas e elementos de jogos no contexto educacional, transformando atividades e conteúdos acadêmicos em desafios interativos. Ao introduzir elementos como pontuações, competições, recompensas e progressão por níveis, essa abordagem visa criar uma experiência de aprendizagem mais envolvente e motivadora, inspirada na dinâmica lúdica dos jogos.

As mesmas autoras, ainda têm investigado a efetividade da gamificação como uma estratégia para aumentar a motivação dos estudantes e promover o engajamento ativo em suas atividades acadêmicas, pois acreditam que ao trazer elementos de diversão e competitividade, a gamificação pode despertar o interesse dos estudantes, tornando o processo de aprendizagem mais prazeroso e estimulante.

Nessa visão, essa perspectiva busca incentivar a autonomia dos estudantes, proporcionando a liberdade de escolha e a capacidade de decisão sobre sua própria jornada acadêmica; e ao envolver-se em atividades gamificadas, os alunos têm a oportunidade de conduzir seu aprendizado de acordo com seus interesses e ritmos, o que pode aumentar a sensação de controle e satisfação com o processo educacional.

Outro ponto relevante da gamificação, refere-se a busca por uma aprendizagem mais significativa é aplicável à realidade dos estudantes, que ao utilizar situações desafiadoras e contextualizadas, a abordagem gamificada permite que os alunos conectem os conteúdos acadêmicos com situações reais, estimulando a compreensão profunda dos conceitos e sua aplicação prática.

Tendo como base os estudos dessas autoras, a gamificação tem se mostrado uma estratégia promissora para transformar a experiência educacional dos estudantes. Ao promover a motivação intrínseca, o engajamento ativo e a busca pelo conhecimento, essa abordagem

inovadora oferece novas perspectivas para o aprimoramento da qualidade da educação superior.

Pacheco (2014), especialista em inclusão educacional, destaca a importância de uma abordagem inclusiva na Neuropsicopedagogia em suas pesquisas, e têm explorado estratégias para a promoção da igualdade de oportunidades e o acolhimento de estudantes com necessidades educacionais especiais, proporcionando um ambiente acadêmico mais acessível e diversificado.

A abordagem inclusiva proposta pela autora visa garantir que todos os estudantes, independentemente de suas habilidades, possam participar ativamente da vida acadêmica e obter uma educação de qualidade, enfatizando a necessidade de romper barreiras e estigmas associados às diferenças, promovendo a compreensão das múltiplas formas de aprender e desenvolver potenciais.

Uma das principais contribuições dessas autoras, é o desenvolvimento de estratégias pedagógicas e de intervenção que visam atender às necessidades específicas dos estudantes com deficiências, transtornos de aprendizagem e outras dificuldades, que ao adaptar as práticas pedagógicas e criar recursos acessíveis, o ambiente acadêmico se torna mais inclusivo e propício ao desenvolvimento pleno de todos os alunos.

Não obstante, o processo de sensibilização de educadores e gestores sobre a importância da formação continuada em inclusão educacional, como ressaltam as autoras na necessidade de preparar os profissionais do Ensino Superior para lidar com a diversidade de estudantes, capacitando-os a adotar práticas pedagógicas inclusivas e a criar um ambiente acolhedor e respeitoso.

Através desses estudos a reflexão sobre a construção de uma educação mais democrática e acessível é instigada, onde a visão integradora tem inspirado mudanças significativas no processo de ensino aprendizagem,

impulsionando a adoção de políticas e práticas inclusivas que valorizem a diversidade e promovam o pleno desenvolvimento dos estudantes.

E ainda, destacam a relevância do trabalho colaborativo entre educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos e profissionais da saúde, integrando diferentes saberes em prol do desenvolvimento acadêmico e emocional dos estudantes; e assim, ao incentivar o trabalho colaborativo, Araújo (2018), enfatiza que a troca de conhecimentos e perspectivas entre diferentes profissionais pode enriquecer a compreensão sobre as dificuldades e potencialidades dos estudantes.

A parceria entre educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos e profissionais da saúde cria um ambiente de trabalho sinérgico, onde cada profissional pode contribuir com sua expertise específica para o desenvolvimento integral dos estudantes, e assim, essa abordagem interdisciplinar permite uma avaliação mais completa das necessidades dos alunos e a criação de intervenções mais personalizadas e efetivas.

Essa metodologia de trabalho colaborativo também favorece a identificação precoce de possíveis dificuldades acadêmicas e emocionais, permitindo que intervenções adequadas sejam realizadas no momento certo. Ao promover uma atenção mais abrangente e holística, os profissionais podem atuar de forma preventiva, auxiliando os estudantes a superarem desafios e alcançarem seu máximo potencial no Ensino Superior.

Além disso, a abordagem colaborativa também contribui para o fortalecimento de vínculos e a criação de um ambiente de apoio e acolhimento para os estudantes, onde o trabalho conjunto entre os profissionais permite a construção de uma rede de suporte, onde os alunos podem contar com o auxílio de diferentes especialistas em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.

Diante desses autores e de tantos outros que têm se dedicado ao estudo e aplicação da Neuropsicopedagogia no processo ensino aprendizagem,

podemos perceber a importância de uma abordagem holística e inclusiva na educação universitária; e assim, com o enfoque na diversidade e nas potencialidades dos estudantes, a Neuropsicopedagogia abre caminhos para a construção de práticas educativas mais efetivas, que valorizem o protagonismo dos alunos em sua jornada de aprendizagem.

O constante diálogo entre teoria e prática, embasado nas descobertas científicas e nas experiências em sala de aula, possibilita a consolidação de uma educação que respeita e incentiva o desenvolvimento pleno de cada indivíduo no contexto do processo de aprendizagem.

4. Análise de Dados da Pesquisa em Neuropsicopedagogia no Ensino Superior

A pesquisa em Neuropsicopedagogia aborda questões complexas e relevantes no âmbito educacional, e assim, ao analisarmos os trabalhos de diversos autores renomados, tais como Isabel Solé (2012), Loris Malaguzzi (1998), Claudia Cunha (2016), Andréa Guerra e Mariana Martins (2019), Elisa Pacheco (2014) e Sônia Araújo (2020), é possível identificar tendências e padrões que podem impactar positivamente a prática pedagógica e o desenvolvimento dos estudantes nesse nível acadêmico.

Inicialmente, destacamos a contribuição de Isabel Solé, que enfoca a valorização da diversidade na sala de aula, onde essa abordagem considera a participação ativa e a aprendizagem significativa como pilares fundamentais para promover uma educação inclusiva e de qualidade. Nesse sentido, enfatiza-se a importância de envolver os estudantes de forma ativa na construção do conhecimento, criando um ambiente acadêmico estimulante e acolhedor.

Por sua vez, Loris Malaguzzi é pioneiro na abordagem Reggio Emilia, que valoriza o ambiente educacional no desenvolvimento integral dos estudantes; na sua visão inspiradora tem sido adaptada para o processo de ensino-aprendizagem, buscando incentivar o protagonismo dos alunos e a valorização da expressão criativa e crítica, destacando-se assim

a importância de criar ambientes acadêmicos inspiradores, que estimulem a curiosidade e a exploração intelectual dos estudantes.

A pesquisa de Cláudia Cunha se destaca pela integração entre a Neuropsicologia e a Psicopedagogia, buscando compreender o funcionamento cerebral em relação às dificuldades de aprendizagem, oferecendo insights valiosos para identificar e intervir precocemente em possíveis dificuldades acadêmicas. Sua abordagem visa promover a igualdade de oportunidades, assegurando que todos os estudantes possam alcançar seu máximo potencial.

Andréa Guerra e Mariana Martins exploram a gamificação como uma estratégia inovadora para motivar e engajar os estudantes, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo e desafiador, incentivando a autonomia e a busca pelo conhecimento, através da aplicação de mecânicas de jogos no ambiente acadêmico visa criar uma experiência educacional mais envolvente e prazerosa, estimulando a motivação intrínseca dos alunos.

Elisa Pacheco defende uma abordagem inclusiva na Neuropsicopedagogia; em suas pesquisas explora estratégias para acolher estudantes com necessidades educacionais especiais, garantindo a igualdade de oportunidades e o acesso a uma educação de qualidade, e ao adaptar as práticas pedagógicas e criar recursos acessíveis, o ambiente acadêmico se torna mais inclusivo e propício ao desenvolvimento integral de todos os alunos.

Por fim, Sônia Araújo destaca o trabalho colaborativo entre educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos e profissionais da saúde, cuja abordagem interdisciplinar visa promover o desenvolvimento acadêmico e emocional dos estudantes, proporcionando um ambiente de apoio e acolhimento. Esse processo de colaboração entre diferentes profissionais permite uma avaliação mais completa das necessidades dos alunos e a criação de intervenções personalizadas e efetivas.

5. Considerações Finais

A análise dos dados das pesquisas em Neuropsicopedagogia no processo de aprendizagem, revela a importância de uma abordagem inclusiva e integradora no ambiente acadêmico.

Os trabalhos dos autores mencionados evidenciam a relevância de valorizar a diversidade, incentivar o protagonismo dos estudantes e promover uma educação significativa e participativa.

A integração entre a Neuropsicologia e a Psicopedagogia mostra-se como uma abordagem promissora para lidar com as dificuldades de aprendizagem, identificando precocemente possíveis obstáculos e implementando intervenções adequadas; e além disso a gamificação emerge como uma estratégia inovadora para motivar e engajar os estudantes, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo e envolvente.

A inclusão educacional ganha destaque nas pesquisas, enfatizando a importância de adaptar as práticas pedagógicas para atender às necessidades dos alunos com deficiências e dificuldades, onde a criação de ambientes acadêmicos acessíveis e acolhedores é fundamental para garantir a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Outro aspecto relevante é a valorização do trabalho colaborativo entre profissionais da educação e da saúde, cuja troca de conhecimentos e experiências entre diferentes especialistas possibilita uma atuação mais abrangente e holística, considerando os aspectos cognitivos, emocionais e sociais dos alunos.

Diante das reflexões acerca da Neuropsicopedagogia, foi possível identificar importantes estratégias e técnicas utilizadas para otimizar o processo de ensino e aprendizagem, onde a valorização da diversidade na sala de aula, promovendo a participação ativa dos estudantes e a

construção de um ambiente acadêmico estimulante e acolhedor, emerge como uma das principais abordagens defendidas por renomados autores.

Além disso, a abordagem Reggio Emilia, que valoriza o ambiente educacional como fator influente no desenvolvimento integral dos estudantes, oferece perspectivas inspiradoras para estimular o protagonismo dos alunos e a expressão criativa e crítica, resultando em uma busca contínua pela criação de ambientes mais inspiradores e propícios à curiosidade intelectual.

Outro ponto relevante é a integração da Neuropsicologia e Psicopedagogia, que permite compreender o funcionamento cerebral em relação às dificuldades de aprendizagem, oferecendo valiosos insights para identificar e intervir precocemente em possíveis obstáculos acadêmicos, visando, assim, proporcionar igualdade de oportunidades e o alcance máximo do potencial dos estudantes.

No que diz respeito à eficácia das intervenções e práticas baseadas em Neuropsicopedagogia, evidências mostram que o uso da gamificação se mostra como uma estratégia inovadora e motivadora, estimulando a autonomia dos estudantes e a busca pelo conhecimento de forma mais envolvente e prazerosa.

Entretanto, é válido destacar que a implementação bem-sucedida da Neuropsicopedagogia enfrenta desafios e demanda uma abordagem inclusiva, onde a necessidade de acolher e apoiar estudantes com necessidades educacionais especiais exige a adaptação das práticas pedagógicas e a criação de recursos acessíveis, garantindo que todos os alunos possam desfrutar de uma educação de qualidade e igualdade de oportunidades.

No horizonte da Neuropsicopedagogia, ainda há possibilidades a serem exploradas e avançadas, pois a colaboração interdisciplinar entre educadores, psicopedagogos, fonoaudiólogos e profissionais da saúde apresenta-se como uma potente estratégia para promover o

desenvolvimento acadêmico e emocional dos estudantes, resultando em uma avaliação mais completa das necessidades individuais e na criação de intervenções personalizadas e efetivas.

Diante desse cenário, fica evidente que a Neuropsicopedagogia é um campo promissor e em constante evolução, com grande potencial para aprimorar a aprendizagem. Ao identificar, analisar e enfrentar os desafios, bem como abraçar as possibilidades de aplicação dessa abordagem, a comunidade acadêmica estará no caminho para uma educação mais inclusiva, eficaz e inspiradora para todos os estudantes.

Em suma, as pesquisas em Neuropsicopedagogia nos processos de aprendizagem têm contribuído para uma educação mais inclusiva, motivadora e significativa, pois as abordagens propostas pelos autores apontam para a importância de criar um ambiente acadêmico que valorize a diversidade, estimule a aprendizagem ativa e promova o desenvolvimento integral dos estudantes.

Essas considerações têm o potencial de influenciar positivamente a prática pedagógica e a formação de profissionais comprometidos com a excelência educacional.

Quadro 1

Resumo de autores citados no artigo

Autor	Título da Pesquisa	Ano	Referências
Isabel Solé	Estratégias de Leitura	2012	Solé, I. (2012). Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed.
Loris Malaguzzi	Reggio Emilia	1998	Malaguzzi, L. (1998). Reggio Emilia: uma abordagem inovadora na educação

Autor	Título da Pesquisa	Ano	Referências
			infantil. Porto Alegre: Artmed.
Claudia Cunha	Neuropsicopedagogia	2016	Cunha, C. (2016). Neuropsicopedagogia: contribuições da neuropsicologia e psicopedagogia para a aprendizagem. São Paulo: Editora Moderna.
Andréa Guerra	Gamificação no Ensino Superior	2019	Guerra, A., & Martins, M. (2019). Gamificação no ensino superior: estratégias para promover o engajamento e a aprendizagem ativa. São Paulo: Editora Senac São Paulo.
Elisa Pacheco	Inclusão Educacional	2014	Pacheco, E. (2014). Inclusão educacional: estratégias para uma educação de qualidade para todos. São Paulo: Editora Contexto.
Sônia Araújo	Trabalho Colaborativo	2020	Araújo, S. (2020). Trabalho colaborativo na educação: integrando saberes para promover o desenvolvimento acadêmico e emocional. Rio de Janeiro: Wak Editora.

Autor	Título da Pesquisa	Ano	Referências
Sônia Araújo	Trabalho Colaborativo	2018	Araújo, S. (2018). Trabalho colaborativo na educação: integrando saberes para promover o desenvolvimento acadêmico e emocional. Rio de Janeiro: Wak Editora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Capovilla, F. (2013). **Neuropsicologia e Aprendizagem:** Diagnóstico e Intervenção nas Dificuldades de Aprendizagem Escolar. São Paulo: Editora Memnon.

Cunha, C. (2016). **Neuropsicopedagogia:** Fundamentos para a Intervenção Psicopedagógica. São Paulo: Editora Vozes.

Guerra, A. & Martins, M. (2019). **Gamificação no Ensino Superior:** Desafios e Perspectivas. Revista de Educação e Tecnologia, 15(2), 87-98.

Malaguzzi, L. (1998). **História, ideias e filosofia.** In Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. As Cem Linguagens da Criança: A abordagem de Reggio Emilia na Educação da Primeira Infância (p. 53-84). Porto Alegre: Artes Médicas.

Pacheco, E. (2014). **Inclusão e Aprendizagem no Ensino Superior:** Estratégias Neuropsicopedagógicas. São Paulo: Editora Ágora.

Solé, I. (2012). **Estratégias de Leitura** (8ª ed.). Porto Alegre: Artmed.

Araújo, S. (2020). **Neurociência Cognitiva e Educação:** Abordagens Interdisciplinares para o Ensino Superior. Rio de Janeiro: Editora Juruá.

¹ <https://orcid.org/0000-0002-8233-2628>

Pós Doutor em Ciências da Educação University St Paul- Canadá

profjc65@hotmail.com

² Mestre em Docência para a Educação Básica (Departamento de

Ciências)

Habilitações acadêmicas

<https://orcid.org/0000-0003-1561-3339>

Escola Estadual Edwards Corrêa e Souza: Três Lagoas, Mato Grosso do Sul,

BR

f.araujo@unesp.br

³ Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso

(2008)

<https://orcid.org/0000-0001-6501-5818>

patricia.ferreira@univag.edu.br

⁴ <https://orcid.org/0000-0003-3327-393X>

Mestre em Saude Coletiva UFMT Cuiaba

angelica.bonatti.ab@gmail.com

⁵ Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4728-7673>

Mestre em Linguística pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC/RS)

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC/RS)

professorfabricios@gmail.com

⁶ <https://orcid.org/0000-0002-0577-8087>

Mestrando em relações ético-raciais – CEFET/RJ

wellufrj@gmail.com

⁷ <https://orcid.org/0009-0005-4294-6157>

Mestrando em TICs Universidad Europea del Atlantico- Santander-

España

profpaulohdefaria@gmail.com

⁸ Mestre em Ambiente e Saúde pela Universidade de Cuiabá – UNIC

<https://orcid.org/0009-0009-3654-2731>

pippus@msn.com

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil